

6-SHO‘BA

AXBOROT TEXNOLOGIYALARI SOHASI UCHUN KADRLAR

ВОЗМОЖНОСТИ БЫСТРО УЛУЧШИТЬ ОБУЧЕНИЕ МОЛОДЕЖИ И ДОХОДЫ ВУЗОВ ПРИ МЕЖДУНАРОДНОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ, ИСПОЛЬЗУЯ ЛУЧШИЙ МИРОВОЙ ОПЫТ И КОМПЬЮТЕРЫ

д.т.н., проф. Радченко Сергей Анатольевич

Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н.

Толстого,

radchenko.s.a.tula@mail.ru

Аннотация: Научно обоснованы и предлагаются возможности быстро улучшать обучение студентов и школьников и доходы вузов и их ведущих кадров за счет более эффективных форм международного сотрудничества, используя лучший опыт самых знаменитых университетов и компьютеры.

Ключевые слова: улучшение обучения; доходы вузов и их кадров; международное сотрудничество; лучший мировой опыт.

Автор 35 лет изучает и применяет на практике опыт самых знаменитых университетов Великобритании, США и России, которые из-за более выгодного сотрудничества с органами управления всех уровней и фирмами [1-14]:

1 – получают огромные дополнительные бюджетные и внебюджетные средства для улучшения обучения и доходов их ведущих кадров и развития;

2 – имеют уникальные возможности для проведения обучения на самом современном оборудовании без больших собственных финансовых затрат;

3 – имеют гораздо лучшие возможности для участия в региональных, государственных и международных программах, «пилотных» проектах и т.д.

Автор установил, что каждый из этих самых знаменитых и процветающих университетов использует очень похожие и самые эффективные при рыночной экономике методы более выгодного и результативного сотрудничества с администрациями всех уровней и многими ведущими фирмами. Их мы

предлагаем вместе использовать для наиболее быстрого улучшения обучения молодежи и доходов вузов и их кадров (с учетом нашего опыта и «ноу-хау»).

Степень готовности для быстрой и результативной организации такого международного сотрудничества высокая, в том числе за счет использования:

1 – новых возможностей в соответствии с Федеральным законом № 377-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс РФ» о дистанционной работе;

2 – многих разработанных нами электронных интерактивных учебно-методических пособий (для обучения студентов всех факультетов Тульского государственного педагогического университета им. Л.Н. Толстого) [7-10];

3 – ряда документов, разработанных и успешно использовавшихся под научным и практическим руководством автора в Тульской области (при проведении на базе Тульского государственного педагогического университета им. Л.Н. Толстого шести уникальных комплексов Всероссийских учебно-выставочно-внедренческих мероприятий «Комплексное решение проблем современного города, безопасности жизнедеятельности и конкурсного отбора оборудования, материалов и подрядчиков» при поддержке и участии шести Федеральных Министерств и ведомств Российской Федерации и их территориальных органов, администраций города Тулы и Тульской области, ведущих организаций России и многих российских и иностранных фирм) [11-14];

4 – нашего многолетнего успешного опыта, «ноу-хау» и т.д. [1-14];

5 – современных информационных технологий и лучшего мирового опыта повышения качества обучения молодежи и массового внедрения в любых регионах новых достижений и многих видов современной конкурентоспособной продукции без больших дополнительных затрат бюджетов [11-14];

6 – изобретенного нами уникального портативного многофункционального комплекса для улучшения обучения по технологии, безопасности жизнедеятельности и ряду других предметов [2, 6]. Он включает разработанные нами электронные интерактивные и другие учебно-методические пособия и учебные материалы [7-10], образцы продукции и электронную базу данных о ней и т.д., что позволяет сразу обеспечить в любых школах регионов при любом их материально-техническом оснащении без больших затрат:

- улучшение изучения компьютерных наук и инженерных технологий;

- проведение уроков по технологии, безопасности жизнедеятельности, охране труда, информационным технологиям и т.д. на самом современном уровне с максимальной визуализацией изучаемого материала и с отработкой ряда полезных всем навыков, используя компьютеры и смартфоны обучаемых (особенно по темам «Культура дома, дизайн и технологии», «Сельское хозяйство», «Семейная экономика и основы предпринимательства», «Охрана

труда», «Электротехника и электроника», «Профориентация» и «Бизнес»);

- улучшение интереса и мотивации обучаемых и понимания ими материала (так как перед обучаемыми ставят реальные проблемы и задачи, которые надо решать, работая индивидуально и в мини- и больших группах, в том числе в Интернете, а учителя выполняют при этом функции наставников);

- повышение качества обучения, профориентации и подготовки молодежи к трудоустройству и к будущей работе за счет индивидуализации ее обучения и эффективного сотрудничества вузов, школ и семей обучаемых;

- сильное увеличение возможностей для масштабного более выгодного сотрудничества заинтересованных вузов с органами управления всех уровней в целях комплексного решения ряда актуальных проблем своих регионов (на основе их участия в региональных, муниципальных и других программах);

- ознакомление молодежи и всего населения с новыми достижениями и с лучшей современной продукцией (с ее устройством и принципами действия, преимуществами и недостатками разных модификаций, правилами ее монтажа и безопасной эксплуатации и с сайтами ведущих фирм) прежде всего для обеспечения теплового комфорта в любых помещениях, энергосбережения и защиты потребителей от аварий, ЧС и ряда других важных проблем.

Очень выгодное производство и массовое внедрение в любых школах регионов таких портативных учебно-тренировочных комплексов [2, 6] можно быстро организовать при предлагаемом нами международном сотрудничестве с участием вузов и органов управления (лучше используя «административный ресурс» и мировой опыт комплексного наименее затратного решения проблем регионов и повышения мотивации и эффективности работы кадров).

Возможны следующие 4 варианта взаимовыгодного сотрудничества:

- первый вариант – сотрудничество для использования описанных методов и возможностей в заинтересованном в этом вузе (в основном за счет «административного ресурса» и самых малозатратных методов);

- второй вариант – сотрудничество для улучшения ситуации в любом регионе за счет разработки и реализации совместно комплексной региональной программы для более эффективного сотрудничества заинтересованного вуза с органами регионального и муниципального управления и школами (используя «административный ресурс» и малозатратные эффективные методы);

- третий вариант – сотрудничество для улучшения ситуации в многих регионах с использованием новых методов и возможностей заинтересованных вузов совместно с другими организациями, в том числе участвуя в крупных государственных и международных программах и «пилотных» проектах;

- четвертый вариант – совместная разработка и реализация уникальной

международной комплексной программы для улучшения технологического обучения молодежи и ее профориентации и подготовки к трудоустройству с использованием лучшего мирового опыта и нашего опыта и «ноу-хау».

Организация предлагаемого международного сотрудничества, используя лучший мировой опыт и наш опыт и «ноу-хау», является совершенно реальной, так как мы подготовили разные возможные варианты обеспечения этого.

Список литературы

1. Радченко С.А. Методы и возможности улучшения обучения и подготовки молодежи к трудоустройству и лучшей жизни, используя информационные технологии, мировой опыт и международное сотрудничество // Fan, ta'lim va ishlab chiqarish integratsiyasida raqamli iqtisodiyot istiqbollari. Respublika miqyosidagi ilmiy-texnik anjuman materiallari to'plami – Jizzax: O'zMU JF, 5-6-may 2021-yil. Uzbekistan, Джизакский филиал Национального университета Узбекистана, 2021. С. 13-31.

2. Радченко С.А. Мировой опыт: международное и межрегиональное сотрудничество как фактор повышения качества обучения технологии и доходов вузов // Технологическое и художественное образование: проблемы и перспективы: электронный сборник научных статей, посвященных 60-летию высшего технологического и художественного образования в Республике Карелия. Петрозаводск : изд-во ПетрГУ, 2022. С. 34-40.

3. Радченко С.А. Научные основы улучшения подготовки выпускников к трудоустройству с учетом лучшего мирового опыта // Содействие трудоустройству и адаптации к рынку труда студентов и выпускников организаций профессионального образования Тульской области: Сборник материалов VII Рег. научно-практ. конф. с межд. участием. Тула : «Print71», 2020. С. 52-63.

4. Радченко С.А. Использование опыта инновационной деятельности ведущих зарубежных вузов – лучший способ комплексного решения задач и проблем вузов и технолого-экономического образования // Сборник статей X Международной научно-практической конференции, посвященной 70-летию ТГПУ им. Л.Н. Толстого и 30-летию факультета технологии, экономики и сельского хозяйства. Часть 1. Тула : ТГПУ им. Л.Н. Толстого, 2009. С. 75-81.

5. Радченко С.А. Инновационные возможности для улучшения обучения молодежи по технологии и безопасности жизнедеятельности // Университет XXI века: научное измерение: Материалы научной конференции педагогических работников, аспирантов, магистрантов ТГПУ им. Л.Н. Толстого. Тула : изд-во ТГПУ им. Л.Н. Толстого, 2021. С. 54-56.

6. Радченко С.А., Радченко С.С. Разработка многофункционального

комплекса для улучшения обучения по естественнонаучным дисциплинам, микроклимата и конкурентоспособности выпускников // Многомасштабное моделирование структур, строение вещества, наноматериалы и нанотехнологии: Материалы II Международной конференции, посвященной памяти проф. А.Н. Никитина. Тула : изд-во ТГПУ им. Л.Н. Толстого, 2013. С. 316-323.

7. Радченко С.А., Сергеев А.Н. Инновационные методы для улучшения обучения по технологии, физике, теплотехнике и охране труда // Школа будущего. 2017. № 6. С. 180-187.

8. Радченко С.А. Инновационные методы для комплексного малогабаритного решения основных проблем обучения и трудоустройства молодежи // Векторы инновационного развития: Материалы I Международной научно-практической конференции. Часть 2. Барановичи : БарГУ, 2020. С. 171-173.

9. Радченко С.А., Сергеев А.Н. Комплекс учебных пособий по технологии, теплотехнике и охране труда для улучшения подготовки и работы учителей // Физико-математическое и технологическое образование: проблемы и перспективы развития: Материалы IV Международной научно-методической конференции. Москва : изд-во МПГУ, 2019. С. 641-648.

10. Получение практических навыков для безопасности жизнедеятельности, успешности трудоустройства и карьеры: учебно-методическое пособие / Будникова С.П., Радченко С.А., Просперова Н.В., Лукиенко Л.В., Пазухина С.В., Радченко С.С., Рябов Р.Г., Петрова М.С. Тула : изд-во ТГПУ им. Л.Н. Толстого, 2016. 142 с.

11. Радченко С.А. Актуальность и механизм оптимизации отбора и внедрения лучших видов энергоэффективного оборудования в коммунальном хозяйстве города Тулы // Тезисы докладов Международной научно-технической конференции «Энергосбережение - 98». Тула : ТулГУ, 1998. С. 44-46.

12. Радченко С.А. Комплексная учебно-выставочная деятельность как эффективный метод обучения специалистов и населения современным способам энергосбережения и обеспечения их массового внедрения // Сборник: Технология, предпринимательство, экономика. Часть 2. Тула : изд-во ТГПУ им. Л.Н. Толстого, 1999. С. 63-70.

13. Радченко С.А. Мировой опыт и российские возможности решения в регионах проблем ЖКХ, энергосбережения, защиты от аварий и ЧС // Реформа ЖКХ. 2006. № 1. С. 20-27.

14. Радченко С.А. Внедрение современной продукции в ЖКХ: лучший мировой опыт и российские проблемы // Реформа ЖКХ. 2006. № 2. С. 18-22.